

Особое внимание должно уделяться развитию метапознания — способности обучающегося осознавать и контролировать собственное мышление. Метапознание является ключевым фактором успешного обучения в цифровой среде, где информация многократна, динамична и требует критической переработки. Психологические исследования подтверждают, что метакогнитивные навыки повышают глубину понимания и академическую успешность, особенно при работе с цифровыми ресурсами.

Инновационный подход также предполагает использование инструментов автоматизации и аналитики: интеллектуальных обучающих систем, искусственного интеллекта, систем отслеживания прогресса. Однако важно, чтобы технологическая часть не подавляла эмоциональные потребности человека. Чрезмерная автоматизация может снижать чувство принадлежности и личного участия, что противоречит принципам гуманистической психологии К. Роджерса. Поэтому педагогические инновации должны быть сбалансированы человеческим контактом, эмпатией, вниманием к индивидуальным различиям и эмоциональным состояниям обучающихся.

Таким образом, педагогический и инновационный подход в цифровом образовании должен представлять собой интеграцию трех компонентов: технологического, психологического и гуманистического. Технологии должны расширять возможности обучения, психология — объяснять механизмы восприятия и поведения в цифровой среде, а гуманистическая педагогика — сохранять личностное измерение образования. Только такая целостная модель позволит создать устойчивую, эмоционально безопасную и эффективную цифровую образовательную систему.

Список литературы

1. Sweller, J. Cognitive Load Theory. Springer, 2011.
2. Rosen, L. The Distracted Mind: Ancient Brains in a High-Tech World. MIT Press, 2016.
3. Deci, E., Ryan, R. Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. Guilford Press, 2017.
4. Flavell, J. Metacognition and Cognitive Monitoring. American Psychologist, 1979.
5. Rogers, C. Client-Centered Therapy. Houghton Mifflin, 1951.

AKSONOMETRIYA O‘QLARINING O‘ZGARISH KOEFFITSIENTLARINI ANIQLASH

Malikov Kozim Gafurovich

Toshkent davlat transport universiteti PhD dotsent

Annotation

Ushbu maqolada aksonometrik pproeksiyalarni qurishda o‘qlarni o‘zgarish koeffitsientlarini aniqlash bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Aksonometriya, koordinata, o‘q, koeffitsient, vertikal, proeksiya, izometriya, dimetrik, trimetrik.

Ключевые слова: Аксонометрия, координата, ось, коэффициент, вертикаль, проекция, изометрия, диметрическая, триметрическая.

Key words: Axonometry, coordinate, axis, coefficient, vertical, projection, isometry, dimetric, trimetric.

Hayotiy turmish tarzimizda ko‘rishimiz mumkinki har bir ko‘rinish orqali to‘liq ma‘lumot olish va ko‘z oldimizda tasvirlash ba‘zi xolatlarni aniqlash murakkablik tug‘dirishi mumkin shuning uchun yaqqol tasvir orqali esa bir muncha qulaylik mavjud bo‘lib aksonometrik proeksiya o‘qlari orqali qurish bir muncha qulayliklar mavjud.

Aksonometriya tizimi quyidagi tarkibiy qismlardan:

1. Izlar uchburchagi, ya‘ni aksonometrik (kartina) tekisligi (Q) dan;
2. Koordinatalar boshi (O') dan;
3. Aksonometrik o‘qlar (X', Y', Z') dan;
4. Aksonometrik tekislik (X'O'Y', X'O'Z' va Y'O'Z') lardan iborat, bo‘ladi, 1-rasm.

Fazoda va chizmada balandlik ramzi bo‘lgan Z o‘q, vertikal-gorizontga perpendikulyar qilib olish qabul qilinganligi uchun, Z' vertikal yo‘nalishda tasvirlangan. Koordinata o‘qlari uchidan o‘tuvchi izlar uchburchagi (ABC) va aksonometrik tekislik (X'O'Y', X'O'Z' va Y'O'Z') lar bitta aksonometrik Q tekislikda yotganligi uchun ularni keyingi chizmalarda tasvirlash shart bo‘lmaydi.

Shuningdek, bu bandda aksonometrik o‘qlarni o‘zgarish koeffitsientlarini a, b, c harflar bilan belgilab, qiymatlarini analitik usulda aniqlash ta‘kidlangan edi. Umumiy hollarda ularning kvadratlarining yig‘indisi 2 ga teng yoki undan katta bo‘lishini, hamda aksonometriyada koordinatalari bilan berilgan nuqtaning aksonometriyasi-aksonometrik proeksiyasi, koordinatalar siniq chiziqlari yordamida qurilishini ham bilamiz.

Amaliyotda aksonometrik proeksiyalarni qurishdan ko‘zlangan maqsad buyumlarni yaqqol tasvirlariga o‘xshash proeksiyalarni oson va qulay grafik amallar yordamida bajarishdan iborat. Shuning uchun bevosita bir-biri bilan uzviy bog‘lanishda bo‘lgan, aksonometriya tizimining o‘zgarish koeffitsienti bilan o‘qlar orasidagi burchaklarni xohlagancha olish tavsiya etilmaydi. Aks holda qo‘yilgan maqsaddan yiroqlashiladi.

Shu nuqtai nazardan amaliyotda parallel to‘g‘ri burchakli-ortogonal proeksiyalashda bajarilishi oddiy qoidalar asosida kechadigan va buyumlarning yaqqol tasvirlariga juda yaqin bo‘lgan quyidagi standart aksonometrik proeksiyalar belgilangan:

1. Izometrik proeksiyalar. Izometriyada X, Y, Z o‘qlar bo‘ylab o‘zgarish koeffitsientlari o‘zaro teng bo‘ladi, $a = b = c$.

2. Dimetrik proeksiyalar. Dimetriyada X va Z o'qlar bo'ylab o'zgarish koeffitsientlari teng: $a = c$, Y bo'ylab esa $b = \frac{1}{2} a$ yoki $b = \frac{1}{2} c$ bo'ladi.

3. Trimetrik proeksiyalar. Trimetriyada X , Y , Z o'qlar bo'ylab o'zgarish koeffitsientlari turlicha bo'ladi, $a \neq b \neq c$.

Izometrik proeksiyalarda to'g'ri burchakli – ortogonal parallel proeksiyalarda aksonometrik tizimini asosiy teglamasidan foydalanib, o'qlar bo'ylab o'zgarish koeffitsientlar quyidagicha aniqlanadi:

$$a^2 + b^2 + c^2 = 2; a = b = c \text{ bo'lgani uchun: } 3a^2 = 2 \text{ bo'ldi, undan}$$

$$a = \sqrt{2/3} \approx 0.82, \text{ ya'ni } a = b = c \approx 0.82 \text{ bo'ladi.}$$

Dimetrik proeksiyalarda ham o'qlar bo'ylab o'zgarish koeffitsientlari izometrik proeksiyalar kabi quyidagicha aniqlanadi:

$$a^2 + b^2 + c^2 = 2; a = c, b = \frac{1}{2} a \text{ bo'lgani uchun: } 9a^2 = 8 \text{ bo'ladi, undan}$$

$$a = \sqrt{8/9} \approx 0.94, \text{ ya'ni } a = c, b \approx 0.94 \text{ bo'ladi.}$$

Trimetriyada yuqorida qayd etilganidek, o'qlar bo'ylab o'zgarish koeffitsientlari turlicha bo'ladi. U qanday bo'lishidan qat'iy nazar buyumning yaqqol ko'rinishiga yaqin bo'lgan tasvirni hosil qilishga mos bo'lishi lozim. Amaliyotda deyarli undan foydalanilmaydi. $a \neq b \neq c$. Ularni ixtiyoriy olish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Kozim Gafurovich Malikov. THEORY AND PRACTICE OF CONSTRUCTION OF AXONOMETRIC PROJECTS. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 8 No. 9, 2020 ISSN 2056-5855. 2.

2. Kozim Gafurovich Malikov. Axonometry New Practical graphical methods For Determining System Parameters. Psychology and Education Journal, 2021, 58, 2, 5710-5718.

3. Malikov Kozim Gafurovich. Yordamchi to'g'ri burchakli proeksiyalash usulidan foydalanib standart aksonometriya parametrlarini aniqlash. 2017/7. 22-26 betlar. KASB-HUNAR TA'LIMI. 2023-yil, 1-son. 213-218 betlar.

4. Xalimov M.K., Soliddinova S. The knowledge gained by students in engineering graphics and its transformation to experientr and skill // ducational Research in Universal Sciences, ISSN: 2278-4853, volume 10 impact Factor: SJIF 2021=7,699. –2021. India– №2. 260-264. <http://dx.doi.org/10.5958/2278-4853.2021.00040.9>

5. Tursunbayev S., Ashirbayev A., Valiyev A., Xalimov M., Tashimov N. The effect of the amount of lithium in aluminum lithium alloys on the property of fluidity. Country: France., ISSN: 2267-1242., Авторы, опубликованные YeDP Sciences, 2023 г., 21 августа 2023., <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341704010>

6. Xalimov M.K. Elements of student space imagination in the teaching of graphic sciences and methods of using it. // current research journal of pedagogics (ISSN –2767-3278) volume 03 ISSUE 02 Pages: 103-116 sjif impact factor (2021: 5. 714) oclc – 1242041055 metadata if – 8.145., -B.105. <https://masterjournals.com/index.php/crjp/article/view/753>.

7. Modern Scientific Research International Scientific Journal 2023 Vol1 Issue 3 Ахмедов, О. Н. (2023). *Miasto Przyszłości*, 34, 110–113. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/1265>

8. Jabbarov A.E., Axmedov N.O. “Positional based on theoretical knowledge and metric issues work”. The Multidisciplinary Journal Of Science And Technology. Vol 4 Is 1, (2024) 195-201-MJST. <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/745/1990>

8. Axmedov N.O. “Constructing ellipse points as an isometry of a circle using the graphical method”. International Journal of Human Computing Studies. (IJHCS) Volume: 6 Issue: 1 | Jan 2024. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

9. Dilshodbekov Shokhboz Dilshodbek Ugli. Computer modeling and its influence on the development of abilities for design activity. // current research journal of pedagogics. Volume 4 ISSUE 3 Pages: 47-52. sjif impact factor (2023:7.266)OCLC–1242041055

<https://masterjournals.com/index.php/crjp/article/view/1206/1069>

10. Otabekov, U. G. (2023). TECHNICAL PROBLEMS OF GEOMETRIC-GRAPHIC EDUCATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *Экономика и социум*, (4-1 (107)), 225-228.

11. Gayrat o’g, O. U. B. (2023). METHODOLOGICAL ISSUES OF TEACHING GEOMETRY SUBJECTS IN EDUCATION. *Conferencea*, 7-13.